

СОСТОЯНИЕ ГОНАД САМОК БЕЛОГО АМУРА (CTENOPHARYNGODON IDELLA) РЕМОНТНОГО СТАДА РЫБОПИТОМНИКА В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Юлдашов М.А., ²Худайберганаева Х.Б., ³Камилов Б.Г.

^{1,2,3}Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473327>

Аннотация. Исследовали рост и развитие гонад неполовозрелых самок белого амура (*Ctenopharyngodon idella*) в условиях прудового рыбопитомника Ташкентской области Узбекистана. Между длиной тела и общей массой тела самок белого амура выявили сильную положительную зависимость, которая может быть характеризована уравнением регрессии в виде степенно функции: $w(r) = 0,0052 * SL^{3,344}$ ($r = 0,92$). Годовалые самки после зимовки имели стандартную длину тела 14 – 30 (в среднем 21) см, 2-годовалые 31 – 45 (36,3) см. У всех годовалых самок гонады были на стадии I зрелости, у 2-годовалых на II стадии зрелости.

Ключевые слова: белый амур, *Ctenopharyngodon idella*, рыбоводство, возраст, созревание, Узбекистан.

Annotatsiya. Jinsiy voyaga yetmagan oq amur (*Ctenopharyngodon idella*) baliqlarining O'zbekistonning Toshkent viloyati hovuz baliqchiligi baliq pitomnigi sharoitida gonadalarinig rivojlanishi o'rganildi. Oq amur urg'ochi baliqlari tanasining uzunligi va tanasining og'irligi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik aniqlandi va u quyidagi regressiya tenlamasi bilan tavsiflanadi: $w(g) = 0,0052 * SL^{3,344}$ ($r = 0,92$). Qishlovdan chiqqan bir yillik urg'ochi baliqlar tanasining standart uzunligi – 14 - 30 (o'rtacha 21) sm, 2-yilliklarida – 31 - 45 (36,3) sm ni tashkil qildi. Bir yillik baliqlarning barchasi jinsiy yetilishning I bosqichida, 2- yilliklari II bosqichdagi gonadalarga ega.

Kalit so'zlar: oq amur, *Ctenopharyngodon idella*, baliqchilik, yoshi, jinsiy voyaga yetishi, O'zbekiston.

Annotation. The growth and development of gonads of immature grass carp (*Ctenopharyngodon idella*) females in a pond fish hatchery in the Tashkent region of Uzbekistan was studied. A strong positive relationship was revealed between body length and total body weight of grass carp females, which can be characterized by a regression equation in the form of a power function: $w(r) = 0.0052 * SL^{3.344}$ ($r = 0.92$). One-year-old females after wintering had a standard body length of 14 – 30 (on average 21) cm, 2-year-old females 31 – 45 (36.3) cm. All one-year-old females had gonads at stage I of maturity, and in 2-year-old females at stage II of maturity.

Key words: grass carp, *Ctenopharyngodon idella*, aquaculture, age, maturation, Uzbekistan.

Белый амур (*Ctenopharyngodon idella*) является добавочным объектов прудовой поликультуры в условиях Узбекистана. При этом его роль велика, он питается высшими водными растениями. Белый амур, ограничивая чрезмерное зарастание прудов, является биологическим мелиоратором и дает добавочную ценную рыбную продукцию. Этот инвазивный вид был привезен несколькими партиями личинок из Китая в начале 1960х, прижился в новых условиях. В условиях прудов он не воспроизводится, его массовое воспроизводство в республике проводят искусственно, начиная с 1960х. Для налаженного

племенного дела необходимы постоянные исследования развития воспроизводительной функции вида, но такие исследования в Узбекистане проводили в 1980х (Сборник..., 1986; Веригин и др., 1990). С тех пор исследований не проводили. Целью данной работы было определить состояние развития гонад у самок белого амура первого и второго годов развития в местных прудовых рыбхозах.

Материал и методика. В апреле 2022 года во время пересадки годовалых и двухгодовалых рыб из соответствующих зимовальных прудов на летний нагул в рыбопитомника Научно-исследовательского института рыбоводства без выбора были отобраны 50 самок белого амура.

У рыб измеряли стандартную длину тела (SL, см) с точностью до 1 мм и общую массу тела (w, г) с точностью до 1 грамма. С первого ряда над боковой линией, начиная с чешуи, лежащей строго под основанием первого луча спинного плавника, собирали подряд 4 чешуи. При вскрытии рыб определяли пол и визуально стадию зрелости гонад по 6-бальной системе (Правдин, 1966). Также кусочки гонад извлекали, отрезали два кусочка и фиксировали в 4%-ном растворе формалина, пробы этикетировали.

В лаборатории готовили препараты чешуи и по ним определяли возраст, подтверждая данные рыбовода, которые он сообщал при облове зимовальных прудов. Это позволило точнее собранный материал разделить на возрастные группы для последующего анализа.

Кусочек гонад заливали в парафин, делали срезы толщиной 5-8 мкм, окрашивали железным гематоксилином по Гейденгайну (Ромейс, 1953). С помощью светового микроскопа определяли развитие ооцитов в гонадах.

Результаты. Рыбопитомник расположен в среднем течении реки Чирчик (крупного притока реки Сырдарья) в Ташкентской области. Здесь умеренный резкий континентальный климат с жарким летом (когда воздух прогревается до более 35-38оС в течение 1,5 – 2 месяцев) и относительно холодной зимой (среднемесячная температура января колеблется от 0о до -2оС, в отдельные годы пруды покрываются на 15-20 дней льдом, как это было в 2023 году.

Анализ показал, что все самки белого амура были неполовозрелыми. В пробе были самки стандартной длиной 14 – 45 см.

Между длиной тела и общей массой тела самок белого амура выявили сильную положительную зависимость, которая может быть характеризована уравнением регрессии в виде степенно функции: $w (г) = 0,0052 * SL^{3,3444}$ ($r = 0,92$) (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость общей массы тела от стандартной длины самок белого амура

Годовалые самки в условиях прудов за первый год жизни достигли стандартной длины тела 14 – 30 (в среднем 21) см. Видно, что есть существенная изменчивость размеров тела. Это объясняется тем, что белые амуры питаются разрозненно, а также тем, что рыб с разных выростных прудов на зиму концентрируют в один зимовальный пруд.

У всех годовалых самок белого амура гонады были в виде тонкой бесцветной нити, находились на первой стадии зрелости. На гистологических срезах гонад мы выявили у всех самок гнезда оогониев, самыми продвинутыми в развитии были ооциты превителлогенеза. Таких клеток было по несколько штук на всем срезе.

Двухгодовалые самки белого амура достигли стандартной длины тела 31 – 45 (в среднем 36,3) см. У всех самок гонады значительно развились и были на II стадии зрелости. Гонады имели массу 1,8 – 9,9 г. На всех гистологических срезах гонад были развиты ооциты превителлогенеза, уже крупные. Мы измерили размеры таких ооцитов у нескольких самок, диаметр таких ооцитов был 140 – 181 мкм. Гонадо-соматический индекс самок был 0,08 – 0,4 %.

Обсуждение. В условиях прудов как лентических водоемов самки белого амура в становлении репродуктивной функции достигают IV стадии, но в естественном состоянии нет перехода на V стадию (нерест). Для такого перехода нужны другие экологические условия (резкий весенний подъем воды в крупной реке) (Салихов и др., 2001). Вследствие этой особенности воспроизводство этой ценной рыбы в условиях рыбоводства с 1960х годов проводят искусственным методом с применением гонадотропного стимулирования созревания и отдачи зрелых половых продуктов. Для эффективного использования объектов налажено племенное дело с формированием маточных стад (Сборник ..., 1986). В республике прошло более 10 смен поколений. За таким важным процессом нужен постоянный исследовательский мониторинг, который не проводили с 1990х.

Как показали наши исследования, вид хорошо адаптировался к условиям прудов и к современному уровню племенного дела в Ташкентской области. Мы выявили определенную разнокачественность в росте рыб внутри возрастных групп. Тем не менее на уровне стадий зрелости гонад возрастные группы созревают достаточно дружно (что благоприятно для племенного дела). В первый год гонады самок развиваются на I стадии зрелости, во втором году достигают типичной II стадии зрелости.

ЛИТЕРАТУРА

1. Веригин Б.В., Шаха Д.Н., Камилов Б.Г. Корреляции некоторых рыбоводно-биологических показателей белого толстолобика *Hypophthalmichthys molitrix* и пестрого толстолобика *Aristichthys nobilis*. - Вопросы ихтиологии, 1990, 30, 3, с. 478-487.
2. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б. Рыбоводство (разведение карповых рыб в Узбекистане). 2-е издание. Ташкент: Chinor ENK, 2009, с. 1-88.
3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва, Пищевая промышленность. – 376 с.
4. Ромейс Б. Микроскопическая техника. Москва, Издательство иностранной литературы, 1953, 718 с.
5. Салихов Т.В., Камилов Б.Г., Атаджанов А.К. Рыбы Узбекистана (определитель). Ташкент, Chinor ENK, 2001, 152 с.
6. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Том 2. Москва, Агропромиздат, 1986. - 317 с.